

ИММУННЫЕ И ГЕМОСТАТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПАТОГЕНЕЗЕ ТРОМБОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ ЧКВ

Умаров Бахтиер Ятгарович
Ёркулов Кодиржон Одилович

Директор Детского национального медицинского
центра, DSc, доцент

Врач Навоийского областного многопрофильного
медицинского центра, Навои, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563869>

ARTICLE INFO

Received: 09th April 2026

Accepted: 11th April 2026

Online: 13th April 2026

KEYWORDS

ишемическая болезнь сердца,
ЧКВ, тромбоз стента,
гемостаз, врожденный
иммунитет, цитокины,
иммуно-тромбоз

ABSTRACT

В настоящей обзорной статье обобщены современные данные о патофизиологических механизмах иммуно-тромбоза у больных ИБС после ЧКВ с учетом собственных результатов. Особая роль отводится формированию нейтрофильных внеклеточных ловушек, участвующих в создании протромботической среды. Комплексная оценка данных процессов представляет перспективное направление для прогнозирования риска и оптимизации терапии у пациентов с ИБС.

Введение.

Ишемическая болезнь сердца продолжает занимать ведущее место в структуре сердечно-сосудистой смертности, несмотря на значительный прогресс в диагностике и лечении, включая широкое внедрение чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) [1; 2; 4]. В последние годы особое внимание уделяется не только механическим аспектам реваскуляризации, но и биологическим механизмам, определяющим риск тромботических осложнений, среди которых ключевое значение имеют нарушения системы гемостаза и активация врожденного иммунного ответа [3,5].

Цель исследования. Сравнить анализ изменений показателей иммунологической и гемостатической системы у больных ишемической болезнью сердца после чрескожных коронарных вмешательств

Материалы и методы. Работа проведена на базе специализированного кардиологического стационара Навоийской области в период с 2021 по 2025 годы. В исследование последовательно включались пациенты со стабильной формой ИБС, которым выполнялось плановое ЧКВ. Общий объем клинического материала составил 172 пациента после выполненного ЧКВ. В течение последующих 3 месяцев наблюдения у 85 (49,4%) из них зарегистрировано КАГ подтвержденное внутривенное тромботическое осложнение. У остальных 87 (50,6%) больных признаков тромбоза в указанный период выявлено не было.

Результаты. В целом, наиболее выраженные изменения гемостаза были характерны для пациентов с тромбозом стента, особенно при раннем развитии осложнения.

На начальном этапе исследования был проведен анализ корреляционных взаимосвязей между показателями системы гемостаза и маркерами врожденного иммунного ответа, включая параметры воспалительной и нейтрофильной активности. Полученные данные позволили оценить направленность и силу ассоциаций между коагуляционными, антикоагулянтными, фибринолитическими показателями и цитокиновыми маркерами.

Заключение. Коагуляционные показатели, такие как АЧТВ, ПТВ и МНО, демонстрировали умеренные отрицательные корреляции с IL-6 и нейтрофильными маркерами, что соответствует тенденции к укорочению времени свертывания при активации иммуновоспалительных процессов. В целом полученные результаты подтверждают наличие тесного взаимодействия между врожденным иммунным ответом и системой гемостаза.

Литература:

1. Базылев В. В., Евдокимов М. Е., Пантюхина М. А. и др. Результаты эндоваскулярной реваскуляризации в условиях экстракорпоральной поддержки // Диагностическая и интервенционная радиология. - 2021. - Т. 15, № 1. - С. 34-43.
2. Салагаева В.С., Халадова Л.М. Риск развития тромбоза у пациентов после ЧКВ // Трибуна ученого. - 2022. - № 2. - С. 373-375.
3. Степанов М.М., Лазобко Д.С., Бояринцев В.В. и др. Тромбоз стента после ЧКВ: прогноз, классификация, лечение // Лечение и профилактика. - 2025. - Т. 15, № 2. - С. 62-66.
4. Abo-Aly M., Shokri E., Chelvarajan L. et al. Prognostic significance of activated monocytes in patients with ST-elevation myocardial infarction // International Journal of Molecular Sciences. - 2023. - Vol. 24, No. 14. - P. 11342.
5. Covaciu A., Benedek T., Bobescu E. et al. Polyunsaturated fatty acids improved long term prognosis by reducing oxidative stress, inflammation, and endothelial dysfunction in acute coronary syndromes // Marine Drugs. - 2025. - Vol. 23, No. 4. - P. 154.